

BARBANTE

Revista Literária

ISSN 2238 -1414 – 13 anos

Volume XIII – Núm. 140 – 14 de janeiro de 2026

Imagem: Hugh Thomson

ARTIGOS

A ZOOLOGIA CULTURAL SOB A ÓTICA DA FOLKCOMUNICAÇÃO: O ANIMAL COMO SIGNO DE IDENTIDADE E MEDIAÇÃO SIMBÓLICA

Elidiomar Ribeiro Da-Silva

PÁGINA 04

A ZOOLOGIA CULTURAL SOB A ÓTICA DA FOLKCOMUNICAÇÃO: O ANIMAL COMO SIGNO DE IDENTIDADE E MEDIAÇÃO SIMBÓLICA

Elidiomar Ribeiro Da-Silva¹

Resumo – O artigo explora as convergências teóricas entre a folkcomunicação e a zoologia cultural. Analisa-se como o conhecimento popular sobre a fauna, manifestado em narrativas e práticas rituais, atua como um sistema de comunicação frequentemente marginalizado nos circuitos acadêmicos hegemônicos. Através de uma revisão bibliográfica, demonstra-se que o animal funciona como um mediador simbólico capaz de fortalecer a coesão de grupos sociais periféricos.

Palavras-chave: comunicação popular; etnozootologia; Luiz Beltrão.

Abstract – CULTURAL ZOOLOGY FROM THE PERSPECTIVE OF FOLKCOMMUNICATION: THE ANIMAL AS A SIGN OF IDENTITY AND SYMBOLIC MEDIATION. The article explores the theoretical convergences between Folkcommunication and Cultural Zoology. It analyzes how popular knowledge about fauna, manifested in narratives and ritual practices, acts as a marginalized communication system that resists the hegemony of academic knowledge. Through a literature review, it is demonstrated that the animal functions as a symbolic mediator capable of strengthening the cohesion of peripheral social groups.

Keywords: Ethnozootology; Luiz Beltrão; popular communication.

Resumen – LA ZOOLOGÍA CULTURAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA FOLKCOMUNICACIÓN: EL ANIMAL COMO SIGNO DE IDENTIDAD Y MEDIACIÓN SIMBÓLICA. El artículo explora las convergencias teóricas entre la Folkcomunicación y la Zoología Cultural. Se analiza cómo el conocimiento popular sobre la fauna, manifestado en narrativas y prácticas rituales, actúa como un sistema de comunicación marginado que resiste la hegemonía del saber académico. A través de una revisión bibliográfica, se demuestra que el animal funciona como un mediador simbólico capaz de fortalecer la cohesión de grupos sociales periféricos.

Palabras clave: comunicación popular; Etnozootología; Luiz Beltrão.

INTRODUÇÃO

A folkcomunicação, conforme sistematizada por Luiz Beltrão, estuda os processos de troca de informações e expressões culturais de públicos marginalizados. Paralelamente, a zoologia cultural, em diálogo direto com a etnozootologia, investiga a presença dos animais no imaginário e nas produções humanas (ALVES, 2012). Este trabalho busca integrar essas áreas, propondo que as percepções populares sobre os animais não são meras curiosidades biológicas, mas sim “mensagens” que circulam em canais de comunicação não institucionais.

O PENSAMENTO DE LUIZ BELTRÃO

A base desta análise reside no conceito de folkcomunicação de Beltrão (1980), que a define como a comunicação dos grupos que não possuem acesso pleno aos meios de comunicação de massa. Esses grupos utilizam seus próprios códigos – folguedos, lendas, artesanatos – para interpretar a realidade. O animal, nesse

1 Doutor em Ciências Biológicas (Zoologia) pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Professor e pesquisador dos cursos de graduação em Ciências Biológicas do Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. E-mail: elidiomar.silva@unirio.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5241943666178242>.

contexto, surge como um operador simbólico. Quando uma comunidade narra a história de uma serpente guardiã de uma fonte, ela não está apenas descrevendo um bicho, mas comunicando valores de preservação ambiental e posse de território (BELTRÃO, 1980).

ETNOZOOLOGIA E RESISTÊNCIA CULTURAL

A zoologia cultural se nutre da etnozootologia para entender como os seres humanos classificam e interagem com a fauna. Segundo Santos-Fita & Costa Neto (2007), o conhecimento etnozoológico é um sistema de saber local que frequentemente entra em conflito com a ciência oficial. Sob o prisma da folkcomunicação, esse conflito é uma forma de resistência. Ao utilizar nomes populares e atribuir significados místicos aos animais, as comunidades periféricas criam uma zona simbólica de proteção comunicacional (Figura 1), preservando sua identidade frente à homogeneização cultural (cf. LAMEDA-CAMACARO, 2011; FERNANDES, 2019; RAMOS, 2023).

Figura 1 – O animal como operador simbólico nos processos de folkcomunicação. Esquema conceitual ilustrando o papel do animal como mediador entre a fauna, os sistemas simbólicos populares e a comunicação identitária de grupos sociais periféricos.

O ANIMAL NAS FESTAS POPULARES

Um exemplo prático de processo folkcomunicacional zoológico são manifestações como os bois pintados e o complexo festivo do Bumba-meu-boi (ESSINGER, 2009). Neles, a figura do animal encenado assume o papel de protagonista simbólico (Figura 2): o enredo dramático, centrado na morte e ressurreição do boi, atua como metáfora performática da vida coletiva e dos ciclos existenciais. Essa representação não é mera evocação biológica, mas constitui um repertório simbólico compartilhado que comunica valores sociais, reforça identidades comunitárias e articula sentidos que ultrapassam a mera descrição zoológica.

Figura 2 – Exemplo de animal performado em manifestações: Bumba-meu-boi em São Luís, Maranhão (foto de ProjetoTransite / CC BY-SA 4.0).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A zoologia cultural oferece à folkcomunicação um vasto repertório de signos para o estudo das identidades locais. Considera-se que o rigor no estudo das manifestações populares que envolvem animais é fundamental para compreender os fluxos comunicacionais das classes subalternas e sua capacidade de produzir sentido à revelia da mídia hegemônica.

REFERÊNCIAS

ALVES, Romulo Romeu Nóbrega. Relationships between fauna and people and the role of ethnozoology in animal conservation. **Ethnobiology and Conservation**, v. 1, n. 1, p. 1-69, 2012.

BELTRÃO, Luiz. **Folkcomunicação: a comunicação dos marginalizados**. São Paulo: Cortez. 1980.

ESSINGER, Silvio. **Bumba-Meu-Boi. Uma tradição que corre o Brasil de Norte a Sul**. Disponível em: https://web.archive.org/web/20090622040355/http://cliquemusic.uol.com.br/br/generos/generos.asp?nu_materia=3. 2009. Acesso em: 13 jan. 2026.

FERNANDES, Guilherme Augusto. **Significações atribuídas a animais sinantrópicos ou peçonhentos por estudantes de uma escola pública**. Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência). Bauru: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 2019.

LAMEDA-CAMACARO, Fátima Imarú. La Etnozoología, ventana a la cosmovisión de los pueblos sobre la

fauna. **Revista Rio Verde**, n. 6, p. 33-39, 2011.

SANTOS-FITA, Dídac; COSTA NETO, Eraldo Medeiros. As interações entre os seres humanos e os animais: a contribuição da etnozootologia. **Biotemas**, v. 20, n. 4, p. 99-110, 2007.

RAMOS, Antonio Dari. A resistência e a autoria como chaves de leitura para a educação escolar indígena diferenciada e descolonizadora. **Antropologia & Sociedade**, v.1, n. 1. P. 38-70, 2023.

Sobre o autor: Elidiomar Ribeiro da Silva é biólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre e doutor em Ciências Biológicas (modalidade Zoologia) pelo Museu Nacional/UFRJ. Professor e pesquisador do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), é responsável pelo Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, onde desenvolve projetos de pesquisa e extensão relacionados à zoologia cultural. É criador e organizador do *Colóquio de Zoologia Cultural* e da *Mostra de Biologia Cultural*, editor-adjunto da revista *A Bruxa*, editor do zine *Homem-Leoa*. Além de zoólogo por profissão, é desenhista, contista, cronista, cordelista, haicaísta, poeta, zineiro e flamenguista amador.

Expediente

Revista Barbante
Vol. XIII - Nº 140 - 14 de janeiro de 2026
ISSN 2238-1414
Periodicidade: Semanal

13 anos da revista Barbante

Editora-chefe

Rosângela Trajano da Silva

Editora-adjunta

Janiara de Lima Medeiros

Revisão

Dos autores

Conselho editorial

Maria Reilta Dantas Cirino

Shirlene Santos Mafra Medeiros

Maria Emília Monteiro Porto

Webmaster/Webdesigner

Danda Trajano

Ilustrações

Hugh Thomson

Autor corporativo

Rosângela Trajano

Natal – Rio Grande do Norte

Os textos assinados são de inteira responsabilidade dos autores.